

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

DOI

УДК 001.201

Мунаф Марза Неама
факультет администрации и экономики
Ал-Кадисия университет
Ирак, Ал-Кадисия
Балчат Б.А.Б.
аспирант
Российский университет дружбы народов (РУДН)
Россия, Москва

БУДУЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОДВИЖЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация: В статье указаны современные преобразования в глобальных экономических и политических тенденциях мирового сообщества, описаны индикаторы, способные дать оценку происходящим изменениям и оценить перспективы развития мировой экономической ситуации.

Ключевые слова: экономические преобразования, индикаторы развития, прогнозы развития, мировое сообщество.

Munaf Marza Neama
Faculty of Administration and Economics
Al-Qadisiyah University
IRAQ, Al-Qadisiyah
Balchat B.A.B.
postgraduate student
Peoples' Friendship University of Russia
Russia, Moscow

FUTURE OPPORTUNITIES FOR MODERN GLOBAL ECONOMIC TRANSFORMATION AND THEIR IMPACT ON THE PROMOTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATORS

Annotation: The article indicates modern transformations in the global economic and political trends of the world community, describes indicators that can assess the ongoing changes and assess the prospects for the development of the world economic situation.

Keywords: economic transformations, development indicators, development forecasts, world community.

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Неоправданные инвестиционные надежды и постоянно усугубляющийся кризис несовпадения спроса и предложения послужили усугублению кризиса в мировой экономике, разразившегося в 2020 году и прогрессирующего в наши дни. Усугубление кризиса произошло в 2022 году на фоне политических событий, вызвавших обострение в экономических мировых отношениях и усугубивших мировой порядок. Все эти тенденции подводят мировое сообщество к очередному кризису, который с прогнозом на 80% возможен к распространению в 2023 году. Такое развитие событий в мировом сообществе естественно оказывает непосредственное влияние на состояние индикаторов устойчивого развития мирового сообщества.

Целевые индикаторы стабильного развития – это факторы дающие возможность делать выводы о состоянии, а также изменении социальной, экологической или финансово-экономической переменных. Основной целью применения индексов является понимание ситуации или явления, которое позволит выявить развитие сложившегося сценария и разработать мероприятия действий по разрешению возникших противоречий. [2]

Индикатор устойчивого совершенствования содержит в сути своей экономические, социально-политические, а также природопользовательские аспекты, характеризующие удовлетворение потребностей нынешнего поколения без препятствий для будущих родов по удовлетворению имеющихся потребностей. Для возможности уверенно назвать развитие перспективным, необходимо учитывать финансово-экономический рост, при его сдерживании мерами, предотвращающими ухудшение состояния экологии в целом. Таким образом, индикаторы следует разделить по 3 категориям:

1) Индикаторы устойчивости как движущая сила, описывающая человеческую деятельность как процесс, влияющий на стабильность развития.

2) Индикаторы состояния, показывающие актуальность аспектов стабильного развития.

3) Индикаторы реагирования, разворачивающие политический или иной вариант действий для изменения нынешнего состояния.

Система индикаторов состоит из экономических, социальных, а также экономических типов (рис.1).

Кроме того, индикаторы подобраны таким порядком, чтобы они давали характеристику долгосрочных положений развития, краткосрочных данных и происходящих тенденций. [3]

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Рисунок 1 - Структура видов индикаторов стабильного развития. [4]

Согласно кризисному прогнозу развития событий, большая инфляция в лидирующих экономиках может призвать более резкое, существенное ужесточение кредитно-денежной политики стран. Это способствует спаду и снижению стабильности финансового положения мировой экономики, усилению геополитического обострения в мире, а также введению новых антироссийских санкций.

Текущий вид финансово-экономического состояния просчитывается экспертами в будущем в положении ключевой ставки ЦБ на 2023 год на уровне 6,5–8,5%, в 2024-м — 6–7%, в 2025-м 5–6%. ВВП РФ в 2023 году прогнозируется отрицательным — от –4% до –6%, в тоже время в 2024-м прогнозируется его рост до 1,5–2,5%. Тоже характерно и для 2025 года. Инфляция 2023 года планируется в размере 5–7%, в 2024 и 2025 годах — 4%.

При этом специалисты не исключают, а власти надеются на развитие сценария усиленной приспособляемости, заключающегося в более быстром привыкании российской экономики к новым условиям. Согласно ему, в 2024–2025 годах инфляция будет оставаться вблизи 4% при ключевой ставке ЦБ в 5–6% годовых.

Эксперты отмечают, что сейчас в мировой экономике накопились несоответствия и пропасти, провоцирующие негативные течения в мировой финансовой структуре. Ее может спровоцировать ужесточение кредитно-денежной политики Америки, из-за высокой инфляции и «американской депрессии» а также обвала финансовых пирамид, раздутых в 2021 год посредством вливания огромного количества печатной денежной массы. Это естественным образом вызовет в 2023 году массовые распродажи

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

рисковых активов, бегство капитала с финансовых рынков и обострения долговых проблем во многих странах.

Кроме того, не решенная проблема с развитием и расширением COVID-19, и, как следствие, повторение локдаунов, а также усиление торговых парадоксов, нагнетение мировой нехватки средств потребления провоцируют значительную глобальную инфляцию, а также затяжной спад мировых экономик.

Просчет индикаторов развития выдает самый негативный вариант по всему их многообразию при ухудшении политической ситуации в мире и усилению геополитического напряжения, а также открытой эскалации конфликта Китая и США. В этом случае деградация мировой экономики пойдет опережающими темпами.

Падение мировых отраслей хозяйствования, сокращение и потенциальный отказ от российских энергоресурсов вызовет падение стоимости барреля нефти в 2023 году, что уменьшит доход бюджета РФ.

Параллельный импорт при глобальном кризисе и дефиците ресурсов не возможен, а снижение экспорта ресурсов и сырья из России снизит потенциальные темпы роста отечественной экономики и уменьшит ВВП РФ на 1,4–2,4%.

Специалисты в своих оптимистичных прогнозах говорят о восстановлении российской экономики не ранее чем в 2025 году.

Правительственные чиновники отмечают, что в первом полугодии 2023 года экономика РФ пройдет нижнюю точку снижения ВВП. В IV квартале следующего года ВВП вырастет к аналогичному периоду 2022 года на 1–2,5%.

Накануне Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования сообщил, что российская экономика выйдет на плановый рост в 2025 году и будет прогрессировать на уровне 2,2–2,7% до 2030 года. Это произойдет, если страна обеспечит импорт, выведет товары на новые рынки и реализует технологическое импортозамещение. В противном случае экономический рост составит 1,3–1,9%.

Использованные источники:

1. Аналитик оценил вероятность глобального экономического кризиса в 2023 году // Известия – Электронный ресурс. – Режим доступа: URL <https://iz.ru/1378925/2022-08-12/analitik-otcenil-veroiatnost-globalnogo-ekonomicheskogo-krizisa-v-2023-godu> (дата обращения 25.02.2023)
2. Абанина, Е.Н., Агапов, Д.А. Российское правотворчество в целях перехода к устойчивому развитию / Е.Н. Абанина, Д.А. Агапов // Право. Законодательство. Личность. 2019. № 2. С. 134-141
3. Сериков, С.Г. Концепция устойчивого развития: теоретический аспект / С.Г. Сериков // Сибирская финансовая школа. 2019. № 4 (117). С. 36-40.

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

4. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ – 2022: сборник статей
Всероссийской научно-практической конференции (26 сентября 2022 г.). –
Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – 123 с.

WORDLY
KNOWLEDGE